

ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИДА НОАНЪАНАВИЙ ДАРСЛАР, УЛАРНИ ЎТКАЗИШ УСУЛЛАРИ

Қаюмова Насиба Қулукбаевна

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар 18-умумтаълим мактаби

она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7257787>

Кейинги йилларда она тили ўқитувчилари иш амалиётида ноанъанавий дарсларнинг қатор турлари «Топқирлар беллашуви» дарслари, семинар дарслари, баҳс-мунозара дарслари, сиртқи саёҳат дарслари, юбилей дарслари кабилардан кенг фойдаланилмоқда. Бу норасмий дарсларнинг ҳар бири ўзига хос қурилишга эга бўлса-да, аммо улар бир мақсадга – дарсда ўқувчиларни таълим жараёнининг субъектига айлантиришга, тил ҳодисаларини мустақил изланиш орқали ўрганишни таъминлашга қаратилган.

Она тилидан «Топқирлар беллашуви» дарси.

Маълумки, ўйин тарзида ўтказиладиган она тили дарсларида ўқувчи ўзлигини намойиш этиш имкониятига эга бўлади. Беллашув ўйин тарзида ташкил этилади ва муайян бўлим ёки мавзулар ўтилганидан кейин ўтказилади.

Она тилидан сиртқи саёҳат дарслари.

Сиртқи саёҳат дарслари муайян бир мавзу юзасидан билим, кўникма ва малакалар ҳосил қилингандан кейин ўтказилади. Ўқувчилар «Билимлар мамлакатига саёҳат» қилиб, турли ҳолатларга дуч келдилар. Йўлда дуч келган қийинчиликларни енгган, яъни ўқув топшириқларини мустақил топширган ўқувчиларга тангалар (баллар) қўйиб борилади. Топшириқни тез ва тўғри бажарган ўқувчилар саёҳатни давом эттирадилар. Топшириқлар дарсликлардан танланиши ёки ўқитувчи томонидан тузилган бўлиши мумкин. Масалан, сифатларнинг маъно гуруҳлари ўрганилгач, шундай саёҳат дарси режалаштирилиши мумкин. Бу дарсда ўқувчилар қуйидаги топшириқларни бажарадилар.

1-топшириқ.

Берилган сифатларнинг маъносига қараб 1) ранг-тус сифатлари;

2) белги-хусусият сифатлари; 3) маза-таъм сифатлари; 4) шакл-ҳажм сифатлари сингари гуруҳлар орқали тузилган (синфда 4 ўқувчи шу маъно гуруҳлари тимсолида чиқади ва уларнинг кўкракларига ўша маъно гуруҳининг номи ёзилган бўлади) сўзлар: оқ, қирмизи, ол, кўкимтир, жигарранг, кўк; шўр, нордон, тахир, қўланса; гавдали, новча, семиз, бақалоқ, пакана, ширинсухан, камгап; ясси, дум-думалоқ, тор, кенг.

2-топшириқ.

«от + ранг» қолипли бешта қўшма сифат ҳосил қилинг. Намуна:

Ҳаворанг, ферузаранг, пуштиранг.

4-топшириқ. «Камалак» мавзусида тасвирий матн яратинг. Ўқитувчи ўқувчилар тасаввурида камалакни ҳосил қилдиради ёки унинг расмини кўрсатади. Дарснинг охирида ҳар бир ўқувчининг саёҳатда тўплаган тангалари (баллари) эълон қилинади ва тўпланган тангаларга қараб ўринлар белгиланади.

Она тили дарсларида конференция дарслари.

Она тилидан конференция дарси кўпроқ 7-9-синфда ўтказилади. Дарснинг бу шакли маълум бир тил сатҳи ёки катта мавзулар ўрганилгандан кейин уюштирилади ва якунловчи дарс вазифасини ўтайди.

Конференция дарсларини битта синф доирасида ёки иккита параллел синф билан биргаликда ўтказиш мумкин. Бу дарсда ўқувчиларнинг она тилидан тайёрлаб келган кичик илмий маърузалари тингланади, улар биргаликда муҳокама қилинади. Конференция дарсларига тайёргарлик камида бир ой олдин бошланади. Ўқитувчи маъруза мавзуларини белгилайди. Уларни ўқувчиларга топширади, зарур адабиётларни тавсия қилади ва вақти-вақти билан унга тайёргарликнинг боришини назорат қилиб туради. Ўқувчи эса аввал адабиётлар билан пухта танишиб чиқади, маъруза режасини белгилайди, ҳар бир масала юзасидан материал йиғади ва уни ёзади.

Она тилидан баҳс-мунозара дарслари.

Она тили дарсларининг самарадорлиги кўп жиҳатдан ўқувчиларнинг мустақил ижодий фикрлаши билан боғлиқ. Ижодий фикрлашга ўргатишда баҳс-мунозара муҳим аҳамиятга эга. Бу нарсаларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, ўрганиладиган материал ўқувчиларга олдиндан маълум қилинади, муҳокамага ташланаётган масала хусусида ҳар бир ўқувчи ўзининг шахсий фикр-мулоҳазасини билдиради. Баҳс-мунозара учун танлангандиган саволлар ўқитувчи томонидан пухта ўйланган бўлиши лозим. Масалан, «Олинма сўзлар» мавзуси юзасидан баҳс-мунозарага қўйилгандиган саволлар қуйидагича ўртага ташланиши мумкин:

1. Бошқа тиллардан сўз олиш зарурми?

2. Айрим ҳолларда рус тили ва рус тили орқали бошқа тиллардан кирган сўзларни ўзбекчалаштириш борасида уринишлар бор. Сизнингча ҳамма сўзларни ҳам ўзбекчалаштириб бўладими? Умуман русча сўзларни шарқоналаштиришга сизнинг муносабатингиз қандай?

3. Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий шароитда бошқа тиллардан сўз олмасликнинг иложи борми?

Бу саволларнинг ҳар бири ўқувчилардан ўз нуқтаи назарини баён қилишни талаб этади. Баҳс-мунозара ўқувчиларга эркинлик беришни талаб қилади.

Чунки ўз фикр-мулоҳазаларининг ҳақлигини исботлаш ижодий фаолият маҳсулидир.

Хулоса қилиб айтганда, дарс шакллари қанча тез-тез ўзгартирилиб турилса, ўқувчиларнинг она тили фанига қизиқиш даражаси шунча юқори бўлиши шубҳасиз. Чунки, ўқувчи таълим жараёни субъекти фаол ишловчисидир. Бунинг маъноси шуки, бутун машғулот жараёнида асосий ишни ўқувчининг ўзи бажариши демакдир. У тил ҳодисаларини кузатади, такқослайди, гуруҳлайди, умумлаштиради, ҳамда таърифлар чиқаради. Уларни амалиётга тадбиқ қилади. Ўқитувчи бу жараённинг бошқарувчисидир. У ўқувчи фаолиятини ташкил этади, унинг билим олиши, бу билимларнинг кўникма ҳосил қилишига раҳбарлик қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бўронов М. Таълим жараёнига замона талаблари. Китоб. Дарс кузатиш масъулиятли иш. Нукус, «Билим», 2005 йил.
2. Жалилова М., Неъматова Г. Такрорлаш машғулотларини топқирлар беллашуви тарзида ўтказиш. Журнал. ТАТ. 1994 йил, 2-3-қўшма сони.
3. Розиков О., Оғоев С. в.б. Таълим технологияси. Тошкент, «Ўқитувчи» 1999 йил..

